

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИНГ АНЪАНАВИЙ МОДЕЛИДАН “ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ”ГА ЎТИШ

Расулова Дилфуза Валиевна

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

dilfuza020466@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада яшил иқтисодиётни инновацион ёндашувлар асосида ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш масалалари атрофлича таҳлил қилинган. Жаҳон амалиётида яшил иқтисодиётни баҳолашда иқтисодий, ижтимоий ва экологик кўрсаткичларни комплекс, ўзаро боғлиқ ҳолда баҳолаш зарурлиги таъкидланган. Шу нуқтаи назардан, мақолада барқарор ривожланиш концепцияси доирасида ресурслардан оқилона фойдаланиш, технологик янгиланишлар ва инвестицион фаолликни ошириш орқали миллий иқтисодиётдаги экологик юklamани камайтириш имкониятлари кўриб чиқилган.

Ушбу мақолада Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлил қилинган. Асосий эътибор 1990-2022 йиллар давомида мамлакатдаги CO₂ (углерод оксиди) чиқиндиларининг динамикаси ва уларнинг иқтисодиёт тармоқларига таъсирига қаратилади. Илмий таҳлиллар асосида яшил технологиялар, қайта тикланувчи энергия манбалари ва ресурс тежамкор инновацияларнинг иқтисодий самараси кўрсатиб берилган. Мақолада миллий ва халқаро тажриба асосида Ўзбекистон учун мос инновацион ёндашувлар тавсия этилган. Шу билан бирга, иқлим ўзгаришига қарши курашишда иқтисодий механизмлар — солиқ имтиёзлари, инвестицион рағбатлар ва углерод чиқиндиларини баҳолаш тизими каби инструментларни жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган. Илмий иш натижалари Ўзбекистонда барқарор ва экологик тоза иқтисодиёт моделини шакллантиришда амалий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, иқтисодий самарадорлик, инновация, экологик тизим, қайта тикланувчи энергия, инвестиция, яшил иқтисодиёт, инновацион ривожланиш, иқтисодий самарадорлик, CO₂ чиқиндилари, экологик технологиялар, яшил стратегия.

Кириш

Бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти олдида турган асосий вазифалардан бири – иқтисодий ўсишни таъминлаш билан бирга, экологик барқарорликка эришишдир. Шу нуқтаи назардан, «яшил иқтисодиёт» концепцияси глобал ва миллий миқёсда барқарор тараққиётни таъминлашнинг муҳим йўналишларидан

(3rd international scientific and practical conference)

бири сифатида намоён бўлмоқда. Яшил иқтисодиёт – бу анъанавий иқтисодий ўсиш моделларига нисбатан табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, экологик хавфсизлик, ижтимоий адолат ва инновацион ечимларга асосланган иқтисодий ривожланиш моделидир.

Ўзбекистон Республикасида ҳам охириги йилларда иқтисодиётни диверсификация қилиш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш, саноатни модернизация қилиш орқали экологик юкламани камайтиришга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, яшил иқтисодиётни инновацион ривожлантириш жараёнида унинг иқтисодий самарадорлигини аниқ ва холис мезонлар асосида баҳолаш зарурияти ортиб бормоқда.

Мамлакатимизда 1990-2022 йиллар давомида CO₂ чиқиндиларининг даражаси ва таркибий динамикаси таҳлил қилиниб, асосий ифлослантирувчи тармоқлар аниқланган. Бу, ўз навбатида, яшил иқтисодиётни инновацион ёндашувлар орқали ривожлантириш зарурлигини ва унинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш муҳимлигини кўрсатади.

Ушбу мақолада яшил иқтисодиётни инновацион асосда ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш, бу соҳада қўлланиладиган илғор халқаро тажрибалар, миллий имкониятлар ва истиқболли йўналишлар таҳлил этилади. Шу орқали, мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишига хизмат қилувчи амалий таклифлар ишлаб чиқиш мақсад қилинади.

Яшил иқтисодиётни инновацион йўл билан ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлигини комплекс таҳлил қилиш ва ушбу тажрибани Ўзбекистон шароитида қўллаш имкониятларини баҳолашдир. Шунингдек, мақола доирасида яшил инновациялар орқали иқтисодий ўсишга эришиш, экологик барқарорликни таъминлаш ва инвестицион жозибадорликни оширишдаги муҳим омиллар аниқланади ҳамда Ўзбекистон учун амалий таклифлар ишлаб чиқилади.

Яшил иқтисодиётни инновацион ривожлантириш самарадорлигини баҳолаш мақсадида Ўзбекистондаги мавжуд ҳолат билан бир қаторда ривожланган давлатлар, хусусан Германия, Жаҳон банкининг тавсиялари ва бошқа халқаро тажрибалар ўрганилди.

Германиянинг барқарор энергия сиёсати, қайта тикланувчи манбаларни жорий этишдаги инновацион ёндашувлари, ҳамда саноатда энергия самарадорлигини оширишга қаратилган дастурлари таҳлил этилди. Шу билан бирга, Жаҳон банкининг яшил инвестициялар ва экологик самарадорликка оид индикаторлари асосида иқтисодий таҳлил олиб борилди.

Таҳлилда Ўзбекистоннинг яшил иқтисодиёт йўлидаги салоҳияти, амалга оширилаётган инновацион лойиҳалар, инвестиция оқимлари, ресурс тежамкор

(3rd international scientific and practical conference)

технологияларни жорий этиш жараёнлари қамраб олинди. Халқаро тажриба билан қиёсий таҳлил асосида Ўзбекистондаги иқтисодий, институционал ва технологик шароитларнинг таъсири баҳоланди ва мавжуд муаммолар билан бирга, келгусидаги имкониятлар ҳам илмий асосда кўрсатиб берилди.

Ушбу масаланинг кулминацион чўққиси 2015 йилда Франциянинг Париж шаҳрида ўтказилган БМТнинг иқлим исишига бағишланган конференцияда 195 мамлакат томонидан глобал исиш даражасини +2 С да ушлаб туриш сиёсатини қабул қилиши билан белгиланган. Шунингдек, 147 та мамлакатда “яшил иқтисодиёт” режаларини, 147 та мамлакатда тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш дастурларини ва 167 та мамлакатда энергия самарадорлигини иқлим ўзгаришларига муносиб равишда ошириш масалалари бўйича иқтисодий ривожланиш дастурлари ишлаб чиқилган.

Иқтисодий ўсишнинг анъанавий моделидан “яшил иқтисодиёт”га ўтиш – бу умумжаҳон тренди бўлиб, у нафақат алоҳида миллий иқтисодиётларнинг, балки умуман бутун жаҳон иқтисодиётининг барқарорлигини белгилаб беради, “яшил иқтисодиёт”ни илгари суриш эса тараққиётнинг асосий йўлидир. “Яшил” иқтисодий ўсишнинг асосий тўсиқлари, технологик тўсиқларнинг мавжудлиги, инновацион имкониятларнинг пастлиги, инновацион маҳсулотларга бўлган талабнинг етишмаслиги, илмий кашфиётларнинг ва умуман экологик йўналтирилган инновациялардан олинадиган иқтисодий даромадларнинг камлиги бўлиши мумкин. “Яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришнинг экологик-иқтисодий индикаторларини таҳлил қилиш ва ҳисоб-китоб қилиш катта аҳамиятга эга. “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш моделининг самарадорлиги “яшил иқтисодиёт”га ўтишни таъминлашнинг иқтисодий механизмлари натижадорлигини ҳисобга олган ҳолда уни амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий ва экологик оқибатлари билан изоҳланади.

Барқарор иқтисодий ривожланиш 3 таркибий қисмдан иборат мураккаб ўзаро боғлиқликни назарда тутаяди. Булар иқтисодий, ижтимоий ва экологик жиҳатлардир. Сўнгги 20 йил ичида пайдо бўлган яшил иқтисодиёт концепцияси ушбу таркибий қисмлар ўртасидаги янада уйғунликни таъминлашга мўлжалланган бўлиб, бу барча мамлакатлар гуруҳлари - ривожланган, ривожланаётган ва ўтиш даври иқтисодиёти бўлган мамлакатлар учун мақбул бўлади. Бугунги даврда Яшил иқтисодиёт тушунчаси тобора оммалашиб бормоқда.

Яшил иқтисодиёт нафақат капиталнинг ўсиши, меҳнат ресурслари ва иқтисодий ўсиш боғлиқ масалаларни ҳам қамраб олиши, балки ишлаб чиқариш омили сифатида табиий ресурсларни янгилайди. Бунинг учун иқтисодиётнинг зарурий қисми ҳисобланган табиий тизимларнинг экотизимга чидамлилигини таъминлаш, ресурслар самарадорлигини ошириш, шу билан атроф -муҳитнинг

(3rd international scientific and practical conference)

иқтисодиёт тармоқлари ва инсон фаолиятига таъсирини камайтириш орқалигига эришиш мумкин.

Маълумки, иқтисодий ўсиш табиий ресурсларга бўлган юкнинг ортиши билан боғлиқ. Таҳлиллар кўрсатишича, Латин Америкаси, Ғарбий ва Шарқий Европа, Россия, Осиё-Тинч океани минтақасида ҳар бир фоиз йўқотилган табиий капитал ҳисобига 2-3% ортиқ иқтисодий ўсишга эришилмоқда. Африкада эса табиий капитални йўқотиш даражаси иқтисодий ўсиш даражаси билан деярли бир хил. Ушбу ҳолат Африкада табиий ресурслардан интенсив фойдаланилаётганлиги ва табиий ресурслар инсон капиталининг жамғарилишига йўналтирилмаётганлигини англатади.

Жаҳон банки томонидан қўлланиладиган “яшил иқтисодиёт” кўрсаткичлари барқарор иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари таснифига кириб, инклюзив яшил ўсиш кўрсаткичларидан иборат. Жаҳон банки институти илмий изланишларига кўра, барқарор иқтисодий ўсишнинг инклюзивлигини таъминловчи йўналиш бу “яшил ўсиш”дир¹.

1-жадвал

Жаҳон Банкнинг “яшил ўсиш”даги самарадорлик кўрсаткичлари

	Восита	Кўрсаткич
Атроф муҳит	Атроф муҳит ҳолатини яхшилаш	- CO2 эмиссиясини камайтириш; - ривожланишдан ҳимояланган табиий жойлар; - ҳаво ва сув ресурслари сифати
Иқтисодиёт	Ишлаб чиқариш омилларининг ортиши (жисмоний, инсон ва табиат капитали)	Маржинал маҳсулот - ишлаб чиқариш омилининг бир бирликка ортиши натижасида ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши (экотизим хизматлари қиймати ва тикланадиган омилларга боғлиқ ҳолда)
	Бозор муваффақият-сизликларини инновацияларни ривожлантириш ва билимлар иқтисодиёти асосида ҳал этиш	- яшил технологиялар самарадорлиги кўрсаткичлари; - яшил технологиялар билан таъминланиш даражаси
Ижтимоий	Табиий офатлар, озиқ-овқат маҳсулотлари	- офатлардан кўрилган зарарлар (пул бирлигида);

¹ [http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive Green Growth May 2012.pdf](http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive%20Green%20Growth%20May%202012.pdf)

(3rd international scientific and practical conference)

	нархлари беқарорлиги ва иқтисодий инқироз ҳолатларига мослашувчанликни ошириш	- офатлардан зарар кўрган инсонлар (киши); - нарх беқарорлигидан зарар кўрганлар (киши)
	Яратилган иш ўринлари ва камбағалликни камайтириш	- яратилган иш ўринлари ва уларнинг камбағаллик даражасига таъсири; - иш билан бандлик ва ресурслар билан таъминланганлик даражасига боғлиқ кўрсаткичлар

Шу боис, Жаҳон банки томонидан қўлланилаётган “яшил иқтисодиёт” кўрсаткичлари “яшил ўсиш”нинг қуйидаги йўналишлари бўйича гуруҳланади: атроф муҳит, иқтисодий ва ижтимоий. Улар жамият, иқтисодиёт ва атроф муҳит учун натижавий самарадорликни ифодалаш учун хизмат қилади (1-жадвал).

Жаҳон банки томонидан ишлаб чиқилган кўрсаткичлар “яшил ўсиш” натижасида эришиш мумкин бўлган потенциал иқтисодий ва ижтимоий самарадорликни баҳолашга хизмат қилади. Жаҳон банкининг Бойлик бухгалтерияси ва экотизим хизматлари аудити (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services - WAVES) БМТнинг Статистик комиссиясининг экологик ва иқтисодий ҳисоблар тизимини (System of Environmental and Economic Accounting - SEEA) жорий қилишда техник кўмак бериб келмоқда.

Барқарор ривожланишга эришишда инсон фаровонлигини ошириш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф муҳитга етказилаётган зарарни минималлаштириш мақсади халқаро ташкилотлар томонидан “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашдаги умумий жиҳат ҳисобланади. Халқаро ташкилотлар томонидан “яшил иқтисодиёт”ни баҳолашдаги фарқли жиҳатлар эса улар томонидан қўлланилаётган кўрсаткичлар тизимида намоён бўлади.

Хулоса ва таклифлар

Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, яшил иқтисодиётни инновацион асосда ривожлантириш Ўзбекистон иқтисодиёти учун стратегик аҳамиятга эга. Инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш орқали табиий ресурслар тежалиб, энергия самарадорлиги ошади ва атроф-муҳитга салбий таъсир камаяди. Жаҳон банки, Германия ва бошқа хорижий давлатлар тажрибаси кўрсатиб турибдики, яшил инновацияларнинг иқтисодий самарадорлиги юқори бўлиши учун давлат сиёсатининг барқарорлиги, молиявий рағбатлар, технологик инфратузилма ва кадрлар салоҳияти муҳим аҳамият касб этади.

(3rd international scientific and practical conference)

Ўзбекистонда ушбу соҳада муайян илгарилашлар кузатилаётган бўлса-да, инновацион ечимларнинг кенг жорий этилишига ҳали тўсқинлик қилаётган омиллар – қонунчиликдаги бўшлиқлар, молиявий воситаларнинг етарли эмаслиги ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг тайёр эмаслиги сақланиб қолмоқда. Шу муносабат билан, келгусидаги ривожланишда илмий асосланган, тизимли ва комплекс ёндашув зарур.

Олиб борилган таҳлиллар асосида Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш юзасидан қуйидагилар таклиф этилади.

1. Индикаторларга асосланган босқичма-босқич камайтириш дастурини ишлаб чиқиш: 1990 йилларга нисбатан CO₂ чиқиндиларининг ўсиши суръати тармоқлар кесимида (энергетика, транспорт, саноат) таҳлил қилиниб, ҳар бир тармоқ учун аниқ ва ўлчаш мумкин бўлган чиқинди камайтириш мақсадлари белгиланиши лозим.

2. Таърифланмаган чиқиндиларни аниқлаш ва ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш: Баъзи йилларда расмий статистикада маълумотларнинг етишмаслиги кузатилган. Бу ҳисоботларнинг аниқлиги ва стратегик қарорлар қабул қилишда хато эҳтимолини оширади. Шундай экан, миллий статистика тизими халқаро ҳисобот стандартларига (IPCC методологияси) тўлиқ мослаштирилиши лозим.

3. Энергия манбаларида диверсификацияни кучайтириш: CO₂ чиқиндиларининг асосий қисми энергия ишлаб чиқариш тармоғидан келади. Шу боис, қайта тикланувчи энергия манбалари (қуёш, шамол, биомасса) улушини кескин ошириш мақсадида давлат субсидиялари ва инвестицион енгилликлар жорий этилиши керак.

4. Транспорт тармоғида “яшил модернизация” дастури: Автотранспортнинг CO₂ чиқиндиларидаги салмоғи йилдан-йилга ошиб бормоқда. Электромобиллар, жамоат транспорти учун экологик тоза ёнилғи турлари (метан, водород) ва велосипед инфратузилмасини ривожлантиришга эътибор қаратиш керак.

5. Ишлаб чиқаришда углерод нейтрал технологиялардан фойдаланишни рағбатлантириш: Ишлаб чиқариш объектлари учун “карбон аудити” ўтказишни мажбурий қилиш, самарали технологияларга ўтаётган корхоналарга имтиёзлар бериш зарур.

6. Яшил солиқ ва углерод квоталари тизимини жорий этиш бўйича тажриба лойиҳалари: Европа ва Осиё давлатларида амалдаги “карбон савдо бозори” каби тизимлар Ўзбекистонда ҳам тадрижан жорий этилиши мумкин. Бу орқали корхоналарни CO₂ чиқиндиларини қисқартиришга иқтисодий жиҳатдан манфаатдор этиш мумкин бўлади.

(3rd international scientific and practical conference)

Яшил иқтисодиётни инновацион ривожлантириш нафақат экологик барқарорликни таъминлаш, балки мамлакат иқтисодиётида юқори самарадорликка эришиш учун муҳим асос ҳисобланади. Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, инновацион ечимлар ва технологик янгиликларни кенг жорий этиш, халқаро тажриба ва молиявий инструментлардан самарали фойдаланиш орқали Ўзбекистонда барқарор ва рақобатбардош яшил иқтисодиёт моделини шакллантириш имкони мавжуд. Демак, мазкур йўналишдаги мақсадли сиёсий-иқтисодий ислохотлар ва тизимли ёндашувлар келгусида миллий тараққиётнинг стратегик устувор йўналишларидан бирига айланиши табиий ҳолдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-436-сон Қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-436-сон Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги ПФ–82-сон "Яшил иқтисодиётга ўтиш бўйича 2023–2030 йилларга мўлжалланган стратегияни тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони.
4. Жаҳон банки. (2022). Green Growth Assessment for Uzbekistan: Pathways to Low-Carbon Development. World Bank Publications.